

БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ КАТТАЛАШУВИНИ БАҲОЛАШ

Шагазатова Б.Х.

т.ф.д., 2-сон ички касалликлар ва эндокринология кафедраси профессори
Тошкент тиббиёт академияси

Мирхайдарова Ф.С.

PhD, 2-сон ички касалликлар ва эндокринология кафедраси ассистенти
Тошкент тиббиёт академияси

Нишонова Д.Ф.

Госпитал терапия ва эндокринология кафедраси мустақил изланувчиси
Андижон давлат тиббиёт институти

+998711509761

barno.shagazatova@tma.uz

www.doi.org/10.5281/zenodo.10491327

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида муаллифлар томонидан бронхиал астма билан оғриган беморларда қалқонсимон без ўлчамлари аниқланган ва баҳоланган. Тадқиқотлар натижасида бронхиал астма билан оғриган беморларда қалқонсимон безнинг аутоиммун касалликлари орасида аутоиммун тиреоидит кўп учраши, улар орасида аёл жинси вакиллари устунлик қилиши ва қалқонсимон без катталашувининг 1-даражаси кўп учраши аниқланган.

Калит сўзлар: бронхиал астма, аутоиммун тиреоидит, қалқонсимон без, қалқонсимон безнинг аутоиммун касалликлари, қалқонсимон без катталашуви.

Муаммонинг долзарблиги. Бронхиал астма (БА) этиологияси турли туман бўлиб, дунёда кенг тарқалганлиги, даволашнинг замонавий усуллари мавжудлигига қарамасдан оғир асоратларнинг тез-тез учраши, ўлим ҳавфининг юқорилиги билан ҳам долзарбдир [1,2,3]. Қалқонсимон безнинг аутоиммун касалликлари бронхиал астма ривожланишида асосий триггер омиллардан бири бўлиб, бу икки патологиянинг бирга учраши бемор саломатлигига жиддий зарар келтиради [4,5,6].

Тадқиқотнинг мақсади бронхиал астма билан оғриган беморларда қалқонсимон без катталашувини баҳолашдан иборат.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Тадқиқот давомида 287 нафар бронхиал астма билан оғриган беморлар ўрганилди. Шулардан бронхиал астма ва аутоиммун тиреоидит билан касалланган 250 нафар, БА ва захарли буқоқ билан оғриган 37 нафар бемор жалб қилинди. БА ва аутоиммун тиреоидит (АИТ) билан оғриган беморларнинг 159 нафари аёллар ва 91 нафари эркеклардир. Аёлларнинг ўртача ёши $51,4 \pm 2,01$ ёш, эркекларники эса $48,76 \pm 2,01$ ёшга тенг бўлди. Захарли буқоқ билан оғриган беморларнинг 19 нафари аёллар (ўртача ёши $46,3 \pm 2,01$) ва 18 нафари эркеклардир (ўртача ёши $50,8 \pm 2,01$).

Тадқиқотнинг натижалари. БА ва АИТ билан касалланган беморларда қалқонсимон безнинг 0-даражали катталашуви 38 нафарда, 1-даражали катталашуви эса 165 нафарда ва 2-даражали қалқонсимон безнинг катталашуви 47 нафар беморда қайд этилган. БА ва захарли буқоқ билан касалланганлар орасида фақат 1- ва 2-даражали катталашув кузатилиб, улардан 1-даражали катталашувга эга беморлар 14 нафарни ва 2-даражали

катталашувга эга беморлар 23 нафарни ташкил қилди. Захарли буқоққа чалинганлар орасида меъерий қалқонсимон без ўлчамлари кузатилмади. Қалқонсимон безнинг 0-даражадаги катталашувидаги эутиреоз ҳолатидаги беморлар (27,2%) бошқа гуруҳдаги беморларга нисбатан кўпчилиқни ташкил қилган бўлса, 1-даражадаги катталашувга эга беморлар орасида субклиник гипотиреоз ҳолатидаги беморлар (76,9%, $p \geq 0,05$) кўпчилиқни ташкил қилди. 2-даражадаги қалқонсимон без катталашувидаги беморлар орасида манифест (65,3%, $p \geq 0,05$) ва субклиник тиреотоксикоз (66,6%, $p \geq 0,05$) ҳолатининг учраши кўп қайд этилди. БА ва токсик буқоқ билан касалланган беморлар орасида 0-даражадаги катталашув кузатилмади. 1- ва 2-даражадаги катталашув энгил (мос равишда 41%;59%) ва ўрта оғир тиреотоксикоз (мос равишда 35%,65%) билан касалланган беморларда ишончли фарқли кўрсаткични кўрсатмади.

Хулоса. Бронхиал астма билан оғриган беморларда қалқонсимон безнинг аутоиммун касалликлари орасида аутоиммун тиреоидит кўп учраб, улар орасида аёл жинси вакиллари устунлик қилади. АИТ билан касалланганлар орасида қалқонсимон без катталашувининг 1-даражаси кўп учради. Токсик буқоқ билан оғриганлар орасида эса 0-даражали буқоқ кузатилмади.

References:

1. Мальцева Т.А. Особенности функционального состояния тиреоидного статуса у больных с бронхиальной астмы. // Киберленинка. 2010. № 4 (64). С. 89-92.
2. Попова Н.В., Куделя Л.М, Бондарь И.А. Клинические особенности течения бронхиальной астмы в сочетании с компенсированным гипотиреозом у больных пожилого возраста // Профилактическая и клиническая медицина. 2010. № 3. С. 253-257.
3. Попова Н.В., Куделя Л.М, Бондарь И.А. Клинические особенности течения бронхиальной астмы у больных в сочетании с гипотиреозом // Сибирское медицинское обозрение. 2010. № 4 (64). С. 89-92.
4. Dama M, Steiner M, Lieshout RV.J. Thyroid peroxidase autoantibodies and perinatal depression risk: A systematic review. *Affect Disord.* 2016 Jul 1;198:108-21. doi: 10.1016/j.jad.2016.03.021.
5. Choi HG, Kim TJ, Hong SK, Min C, Yoo DM, Kim H, Lee JS. Thyroid Diseases and Chronic Rhinosinusitis: A Nested Case-Control Study Using a National Health Screening Cohort. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jul 8;19(14):8372. doi: 10.3390/ijerph19148372.
6. Cardet JC, Bulkhi AA, Lockey RF.J. Nonrespiratory Comorbidities in Asthma. *Allergy Clin Immunol Pract.* 2021 Nov;9(11):3887-3897. doi: 10.1016/j.jaip.2021.08.027.